

TADBIRKORLIKNING MAZMUNI VA AHAMIYATI

Mamayoqubova Shahlo Obloqulovna¹, Nazarov Shoxrux²

¹ SamDCHTI o'qituvchisi, ² SamDCHTI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345014>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlikning asosiy jihatlari va yosh tadbirkorlarga zarur bulgan malumot va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Tadbirkor, capital, ishlab chiqarish, moliya, mahsulot, hujjatlarida, mehnat shartnomasi.

Faol tadbirkor deganda, biz raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishga qodir, eng muhimi, yangi ish o'rinlari yaratib, nafaqat o'zini va oilasini boqadigan, balki butun jamiyatga naf keltiradigan ishbilarmon insonlarni tushunamiz.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev bizning yana bir muhim vazifamiz kichik biznes tadbirkorlik sohasini qo'llab - quvvatlash va rag'batlantirish, mamlakatimiz iqtisodiy qudratini, yurtimizda tinchlik va barqarorlik, ijtimoiy totuvlikni mus tahkamlashdan, bu soha ulushini yanada oshirish uchun qulay shart sharoitlar yaratib berishdan iborat. Nega deganda, tadbirkor nafaqat o'zini va oilasini, balki xalqni ham, davlatni ham boqadi. Men takror bo'lsa ham, aytishdan hech qachon charchamayman, ya'ni, xalq boy bo'lsa, davlat ham boy va qudratli bo'ladi. Siz tadbirkorlik deganda kishilar ning foyda olish maqsadida tavakkalchilik asosida o'z mablag'lari, mulki, bilimi va imkoniyatlarini ishga solib, tovar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish faoliyati tushuniladi, deyilgan. Bundan ko'rinadiki, tadbirkorlik bozor iqtisodiyotining asosini tashkil etib, uning ishtirokchilarini harakatga undovchi faoliyat hisoblanadi.

Shu jumladan Tadbirkorlik faoliyatiga taluqli qonun ham qabul qilingan. Tadbirkorlik faoliyati (tadbirkorlik) tadbirkorlik faoliyati subyektlari tomonidan qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladigan, o'zi ta vakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida daromad (foyda) olishga qaratilgan tashabbuskorlik faoliyatidir.

Tadbirkor ishlab chiqarishning boshqa asosiy omillari - yer (tabiiy resurslar), kapital (ishlab chiqarish vositalari) va mehnat resurslarini o'zaro biriktirib, ularning bir - biriga muvofiq harakatini ta'minlab, yangi mahsu lotlarni ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatishni amalga oshiradi. Tadbirkor - tadbirkorlik layoqatiga, ya'ni qandaydir turdagi tovar ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish jarayonini tashkil eta olish borasida bilim, ko'nikma va tajribaga ega shaxs.

Tadbirkorlikning asosiy jihatlari: Agar tadbirkor bo'lishni istasangiz, siz o'zingizda tadbirkorlikning asosiy jihatlarni shakllantirishingiz zarur bo'ladi. Ular quyidagilar:

1. Tashabbuskorlik. Aynan tadbirkor o'z g'oyasini amalga oshirib, foyda olish maqsadida iqtisodiy resurslarni biriktirish orqali yangi mahsulot va xizmatlar yaratish tashabbusini ilgari suradi.
2. Tavakkalchilik. Tadbirkor o'z faoliyatini qanchalik puxta rejalashti rishidan qat'i nazar, uning muvaffaqiyatli amalga oshishi kafolatlanmagan. Faoliyat davomida uning natijasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi juda ko'p bu turli xavf xavf - xatar (risk) lar paydo bo'lishi mumkin. Xatar, muammo va to'siqlardan cho'chimasdan, o'z maqsadiga erishishda tavakkalchilikka bora oluvchi shaxs hisoblanadi.
3. Mas'uliyat. Tadbirkorning tashabbusi va tavakkalchiligi ortida uning mas'uliyati, ya'ni

o'zining xatti - harakati uchun mol - mulki va resurslari bilan javobgar bo'lishga tayyorligi turadi.

4. Yangilikka intilish. Tadbirkorlikning mazmunida yangilikka intilish, ya'ni o'z faoliyatini tashkil etish va amalga oshirishda yanada yuqori natijalarga erishish uchun muayyan yangilik va o'zgarishlar kiritib borish muhim o'rin tutadi.

Tadbirkorlikning ahamiyati: Siz o'z oila a'zolaringiz turmush sharoitining yuqori darajada bo'lishini xohlaysizmi? Bu sharoit va imkoniyatlarning aksariyat qismi tadbirkorlik faoliyati orqali yaratilishini hech o'ylab ko'rganmisiz? Tadbirkorlik har bir insonni muayyan daromad bilan ta'minlab, uning o'z ehtiyojlarini to'laroq qondirish, turmush darajasini oshirishga imkon yaratadi. Agar jamiyatda tadbirkor insonlar ko'p bo'lsa, unda tinchlik va osoyishtalik, barqarorlikka intilish shunchalik kuchli bo'ladi.

Tadbirkorlik yaxshi rivojlangan jamiyatda yaratuvchanlik, ilm - ma'rifat va saxovat yetakchi o'rin tutadi. Tadbirkorlik o'z faoliyatidan to'lanadigan soliq va ajratmalar orqali davlat budjeti daromadlarini ham ta'minlaydi. Budget mablag'lari qanchalik ko'p bo'lsa, jamiyat a'zolariga xizmat qiluvchi shart - sharoitlar (uy - joylar, yo'llar, tibbiyot muassasalari, o'quv maskanlari va boshqalar) ni yanada yaxshilash imkoni paydo bo'ladi. Demak, tadbirkorlikning ahamiyati uning har bir shaxs, jamiyat va davlatning imkoniyatlarini kengaytirishi orqali namoyon bo'ladi. Shunga ko'ra, mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyati davlat tomonidan muhofaza qilinadi va qo'llab - quvvatlanadi.

Olti yoshga to'lgan voyaga yetmagan shaxs mehnat shartnomasi bo'yicha ishlayotgan bo'lsa yoki ota - onasi, farzandlikka oluvchilari yoxud homiysining roziligiga binoan tadbirkorlik faoliyati bilan shu g'ullanayotgan bo'lsa, u to'la muomalaga layoqatli deb e'lon qilinishi.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, 28 – modda. Shu bilan birga, ayrim sabablarga ko'ra tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin bo'lmagan shaxslar yoki guruhlar mavjud. Bularga :

- davlat organlari;
- davlat organlarining mansabdor shaxslari;
- tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi qonun hujjatlarida man etil gan boshqa shaxslarni kiritish mumkin.

Tadbirkorlik faoliyati turlari: Iqtisodiy faoliyat turli ko'rinishlarda amalga oshiriladi. Masalan, biz turli mahsulotlar (non, kiyim, o'quv qurollari, avtomobil, uy va boshqalar) ni ishlab chiqarish bilan xizmat ko'rsatish (maishiy xizmat, ta'lim xizmati, sog'liqni saqlash, maslahat berish va boshqalar) ni farqlaymiz. Shunga ko'ra, iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tadbirkorlik faoliyati turlari o'zidagi jarayonlar shakli va mazmuni hamda ularni amalga oshirish usullariga ko'ra farqlanadi. Tadbirkorlik faoliyati xizmat ko'rsatish, vositachilik faoliyati, iste'mol tovarlari ishlab chiqarish, moliyaviy operatsiyalar kabi sohalarda nisbatan samarali amal ga oshadi. Tadbirkorlik faoliyatining yo'naltirilganligi, kapitalni kiritish obyekt va aniq natijalariga ko'ra tadbirkorlik turlari farqlanadi.

-Tadbirkorlik turi - tadbirkorlik faoliyati yo'nalishi, kapital kiritish sohasi va faoliyat natijasiga ko'ra farqlanuvchi belgilar tizimi.

Ishlab chiqarish tadbirkorligi: Siz tadbirkorlik bilan shug'ullanishni boshlashdan avval uning o'zingizga mos turini tanlashingiz lozim. Aytaylik, siz kichik qandolat chilik sexi ochmoqchisiz Buning uchun sizda bino, zarur asbob - uskuna va jihozlar hamda yetarlicha

moliyaviy mablag'lar bo'lishi talab etiladi.

Sizning qandolatchilik mahsulotlari ishlab chiqarish faoliyatingiz ishlab chiqarish tadbirkorligi deyiladi.

-Ishlab chiqarish tadbirkorligi - iste'molchilarga sotish maqsadi da mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgan faoliyat.

Ishlab chiqarish tadbirkorligi o'z ichiga xizmat ko'rsatishni ham oladi Masalan, avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish, kiyimlarni kimyoviy tozalash, turli masalalarda maslahat berish, ta'lim xizmati va boshqalar shular jumlasidandir. Ishlab chiqarish tadbirkorligi faoliyat sohasini tanlash tadbirkorning moliyaviy resurslari va shaxsiy moyilligi orqali belgilanadi. Dastlab mar keting tadqiqotlari o'tkaziladi, bozor o'rganiladi, taklif etiladigan tovar ning qay darajada iste'molchiga zarurligi, talabning darajasi va o'zgarishi, talab darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar, taxminiy xarajatlar va sotish hajmlari aniqlanadi.

Tijorat tadbirkorligi: Aytaylik, sizda ishlab chiqarish tadbirkorligi uchun yetarli resurs bo'lmasligi mumkin. U holda siz ishlab chiqarish resurslari kabi katta ehtiyoj talab etmaydigan, ko'proq aylanma mablag'lar yetakchi o'rin tu tadigan tijorat tadbirkorligi bilan shug'ullanishingiz mumkin. Tijorat tadbirkorligi - tovar - pul munosabatlari va savdo - ayirbosh lash operatsiyalariga, ya'ni tovar va xizmatlarni qayta sotishga asos langan faoliyat. Chakana va ulgurji savdo, turli mol - mulklar, shu jumladan ko'chmas mulklar savdosida vositachilik qilish tijorat tadbirkorligiga misol bo'la oladi. Tijorat tadbirkorligida tovarni sotish narxi uning xarid narxidan yuqori bo'lishi asosiy qoida hisoblanadi. Shunga ko'ra, tijorat tadbirkorligini amalga oshirishdan avval bozor holati puxta tahlil qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1- O'zbekiston Respublikasining 2012 - yil 2 - maydagi O'RQ - 328 - sonli yangi tahrirdagi « Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida»gi qonuni, 3 – modda.
- 2- O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, 28 – modda.
- 3- Tadbirkorlik asoslari 11 sinif 2018, 3, 5. b